

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

М.А.Эгамбердиева, А.Б.Холбутаева, С.А.Кенжаева
студенты 5 курса лечебного факультета
Ташкентской медицинской академии;
Кафедра неврология и медицинский психология
Научный руководитель: К.С.Мирзаева
профессор Ташкентской медицинской академии

Введение: COVID-19 поражает не только дыхательную систему, но и нервную систему, вызывая когнитивные нарушения (КН). Пациенты после инфекции часто сталкиваются со снижением памяти, трудностями концентрации и замедлением мышления, особенно пожилые люди. Развитие КН связано с нейротропным действием вируса, воспалительными процессами и сосудистыми нарушениями. Исследование направлено на изучение клинических особенностей этих нарушений, выявление их механизмов и определение наиболее эффективных методов коррекции. Настоящее исследование направлено на выявление характерных признаков когнитивных нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, определение возможных механизмов их возникновения и оценку эффективности различных терапевтических подходов.

Цель исследования: Целью данного исследования является изучение клинических особенностей когнитивных нарушений (КН) у пациентов, перенесших COVID-19, выявление возможных механизмов их развития и определение наиболее эффективных методов коррекции КН.

Материалы и методы: В основу исследования лег анализ клинических данных пациентов, перенесших COVID-19, с последующими неврологическими осложнениями. Изучены случаи когнитивных нарушений у 214 госпитализированных пациентов в Ухане (Китай) и 125 пациентов в Великобритании, у которых наблюдались неврологические симптомы. Также были использованы данные Биобанка Великобритании, включающие более 400 тысяч пациентов, что позволило оценить связь между снижением когнитивных функций и риском инфицирования COVID-19. Оценка когнитивного состояния проводилась с помощью Монреальской шкалы когнитивных функций (MoCA), тестов на память и внимания, а также анализа психоэмоционального состояния пациентов с использованием шкалы тревожности (GAD-7) и шкалы депрессии (PHQ-9).

Результаты: У пациентов, перенесших COVID-19, выявлены различные формы когнитивных нарушений: снижение памяти, трудности в концентрации внимания, ухудшение мышления и речи. У пожилых пациентов отмечены нетипичные проявления в виде тревожности, дезориентации, бреда и отказа от помощи. Основными патогенетическими механизмами КН являются: нейротропное воздействие вируса SARS-CoV-2 на нервные клетки,

эндотелиальная дисфункция и цереброваскулярная ишемия, коагулопатия и тромбообразование, системное воспаление и "цитокиновый шторм"

Для коррекции КН применялись нейрометаболические препараты: цитиколин и винпоцетин. Цитиколин способствовал восстановлению мембран нейронов, уменьшению окислительного стресса и защите мозговой ткани, а винпоцетин улучшал церебральное кровообращение и предотвращал повреждение сосудов.

Выводы: Когнитивные нарушения — одно из наиболее частых осложнений COVID-19, особенно у пожилых пациентов. Их развитие связано с комплексным воздействием вируса на нервную систему и сосудистые структуры головного мозга. Эффективное восстановление когнитивных функций требует комплексного подхода, включающего: профилактику повторного инфицирования, коррекцию сердечно-сосудистых заболеваний, психологическую поддержку, применение нейропротективных и метаболических препаратов, таких как цитиколин и винпоцетин. Ранняя диагностика и своевременная коррекция когнитивных нарушений способны улучшить прогноз и качество жизни пациентов, перенесших COVID-19.